

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

« ____ » _____ 202 ____ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

Анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимости процессов переработки информации в информационных системах: алгоритм Гровера.

Введение.

В мире компьютерных наук и информатики, тезис Чёрча-Тьюринга долгое время служил универсальным стандартом, определяя границы вычислительной мощности классических систем. Этот тезис формулирует идею того, что любая эффективно решаемая задача может быть решена с использованием универсальной машины Тьюринга. Однако, с приходом эпохи квантовых вычислений, эта парадигма стала подвергаться вызовам. В данном контексте, схемная модель вычислений привносит новые перспективы, вводя базовые элементы NOT и AND, которые служат строительными блоками для построения более сложных квантовых схем. Особый интерес представляет квантовый алгоритм Гровера, который существенно расширяет возможности поиска в неупорядоченных базах данных. Наше исследование направлено на более глубокое понимание этих концепций и их воздействия на традиционные представления о вычислениях, а также на исследование потенциала квантовых алгоритмов в области оптимизации и поиска.

Тезис Чёрча-Тьюринга.

Тезис Чёрча-Тьюринга представляет собой фундаментальное утверждение в теории вычислений, которое было сформулировано независимо Аланом Тьюрингом и Алонзо Чёрчем в 1936 году. Этот тезис утверждает, что любая вычислительная задача, которая может быть решена, может быть решена с использованием абстрактной математической концепции, называемой машиной Тьюринга. [1]

Основные идеи тезиса Чёрча-Тьюринга включают:

- 1) Машина Тьюринга. Тьюринг предложил абстрактную математическую модель, известную как машина Тьюринга. Эта модель представляет собой устройство с

бесконечной лентой, разделенной на ячейки, и головкой, которая может перемещаться влево и вправо по ленте. Каждая ячейка на ленте может содержать символ из заданного алфавита, и головка может выполнять определенные действия в зависимости от текущего символа и её внутреннего состояния.

- 2) Универсальность машины Тьюринга. Тезис Чёрча-Тьюринга утверждает, что машина Тьюринга способна эмулировать работу любого другого физически реализуемого компьютера. Если существует алгоритм для решения какой-либо задачи, то этот алгоритм может быть реализован на машине Тьюринга.
- 3) Эквивалентность вычислительных моделей. Тезис подразумевает, что все физические устройства, предназначенные для выполнения вычислений, могут быть сведены к эквивалентной машине Тьюринга. Это означает, что неважно, как физически реализован компьютер (например, с использованием электричества, механики или оптики), его вычислительные возможности не превосходят возможности машины Тьюринга.
- 4) Теоретический фундамент вычислительной теории. Тезис Чёрча-Тьюринга стал основой для развития теории вычислений и теории алгоритмов. Он предоставил формальное математическое определение вычислимости и вычислительной сложности, а также стал основой для разработки концепции алгоритмов и языков программирования. Тезис Чёрча-Тьюринга имеет фундаментальное значение в компьютерных науках и вычислительной теории, а также в теории алгоритмов. Он обеспечивает теоретическую основу для оценки вычислительной мощности различных вычислительных устройств и играет ключевую роль в определении границы между вычислимым и невычислимым. [2]

Рис. 1 Машина Тьюринга

Классы квантовых алгоритмов.

В этой статье мы широко классифицируем квантовые алгоритмы в зависимости от области их применения. Мы обсудим квантовые алгоритмы для теории графов, теории чисел, машинного обучения и так далее. Мы также призываем взглянуть на отличный веб-сайт Quantum Algorithm Zoo [3] для краткого и всестороннего списка квантовых алгоритмов.

В классическом вычислительном искусстве алгоритмы часто разрабатываются с использованием одной или нескольких алгоритмических парадигм, таких как динамическое

программирование или локальный поиск, чтобы назвать некоторые. Большинство известных квантовых алгоритмов также используют комбинацию алгоритмических парадигм, специфичных для квантовых вычислений. Этими парадигмами являются квантовое преобразование Фурье (QFT), оператор Гровера (GO), метод Харроу-Хассидим-Ллойда (HHL) для решения линейных систем, вариационный «квантовый решатель» собственных значений (VQES) и прямая симуляция гамильтониана (SIM). Количество известных квантовых алгоритмических парадигм намного меньше по сравнению с числом известных классических парадигм. Ограничение унитарности квантовых операций и невозможность не интрузивного измерения затрудняют создание квантовых парадигм на основе существующих классических парадигм. Но исследователи постоянно ищут новые парадигмы, и мы можем ожидать расширения этого списка в будущем.

В каждом случае мы сначала обсуждаем цель алгоритма (проблему, которую он пытается решить). Затем мы описываем последовательность квантовых логических вентилей, необходимых для реализации этого алгоритма. Наконец, мы показываем результаты реализации этого алгоритма на квантовом компьютере IBM Q.

Представленные в статье алгоритмы были выбраны из-за их относительной важности и для предоставления обзора данной области. Множество интересных квантовых алгоритмов, таких как алгоритмы для топологического анализа данных [4], пространственного поиска [5], обучения с учителем [6] и так далее, не были рассмотрены в данном обзоре. Тем не менее, инструменты и идеи, изложенные в этой статье, помогут читателю понять и реализовать множество квантовых алгоритмов, которые не были включены в этот список.

Схемная модель вычислений - это абстрактное представление о том, как данные обрабатываются в компьютере или другом вычислительном устройстве. Эта модель включает в себя входные и выходные данные, а также конкретные операции, выполняемые на этих данных. Давайте рассмотрим основные компоненты схемной модели вычислений, такие как биты на входе и выходе, а также временная ось.

1. Биты на входе и выходе.

Биты на входе - это представление входных данных в виде битов. Биты являются базовыми единицами информации и могут принимать значения 0 или 1. Входные биты представляют собой информацию, которую система обрабатывает.

Биты на выходе - это результат обработки входных данных. Они представляют собой конечный результат вычислений или операций, выполняемых на входных битах. Биты на выходе могут изменяться в зависимости от алгоритма или операции. [7]

2. Операции.

Логические и арифметические операции: Эти операции определяют, как данные будут обработаны. Логические операции включают в себя, например, AND, OR, NOT, а арифметические - сложение, вычитание, умножение и деление.

Условные операции. Они определяют поток выполнения программы в зависимости от условий. Например, операторы if-else представляют собой условные операции.

3. Блоки памяти.

Входные и выходные регистры- эти блоки памяти используются для временного хранения данных в процессе выполнения операций. Входные регистры принимают входные данные, а выходные регистры хранят результаты перед выводом.

4. Временная ось.

Последовательность операций во времени: Временная ось представляет собой последовательность шагов или тактов, на которых выполняются операции. Каждый такт соответствует моменту времени, на котором происходит определенная часть вычислений.

Принцип работы схемной модели вычислений включает:

Чтение входных данных: Биты на входе считываются и подаются на вход устройства или алгоритма.

Выполнение операций. Операции выполняются в соответствии с алгоритмом или схемой, применяемой к входным данным.

Запись результатов. Биты на выходе формируются в результате выполненных операций и записываются в выходные регистры.

Итерация по времени. Процесс повторяется в течение времени, пока не будет достигнут конечный результат.

Схемная модель вычислений является абстракцией реальных процессов, происходящих в компьютере. Она помогает представить, как данные обрабатываются и каким образом выполняются операции для достижения конечного результата.

Рис.2 Схемная модель вычислений.

Элементарные логические вентили - это базовые строительные блоки в цифровых схемах и компьютерных архитектурах. Одним из таких вентилях является элемент NOT, который выполняет операцию отрицания. Элемент NOT принимает входной бит и выдаёт его противоположное значение. Давайте рассмотрим его подробнее, включая таблицу истинности.

Рис 3. Схематическое изображение элемента NOT.

Операция:

NOT (отрицание)

В таблице истинности представлены все возможные комбинации входных значений (0 и 1) и соответствующие им выходные значения элемента NOT. Операция NOT просто инвертирует входной бит: если на входе 0, то на выходе будет 1, и наоборот.

a	a'
0	1
1	0

Рис. 4. Таблица истинности

Пример:

Если на вход элемента NOT поступает значение 0, то на выходе будет 1. И наоборот, если на входе 1, то на выходе будет 0. Это основная логика работы элемента NOT.

Элементарные логические вентили, такие как элемент NOT, используются для построения более сложных логических схем и алгоритмов в цифровых системах. Они обеспечивают основу для реализации различных логических функций и операций, которые, в свою очередь, позволяют создавать вычислительные устройства и логические цепи [8].

Элемент AND (конъюнкция) - это ещё один базовый логический вентиль, который выполняет логическое умножение значений битов. Операция AND возвращает 1 только в том случае, если все входные биты равны 1. Давайте также рассмотрим подробности этого элемента, включая его таблицу истинности.

Рис. 5 Схематическое изображение элемента AND.

Операция:

AND (конъюнкция)

В таблице истинности представлены все возможные комбинации входных значений А и В и соответствующие им выходные значения элемента AND. Операция AND возвращает 1 только в том случае, если оба входных бита равны 1, в противном случае выход будет равен 0.

В таблице истинности представлены все возможные комбинации входных значений А и В и соответствующие им выходные значения элемента AND. Операция AND возвращает 1 только в том случае, если оба входных бита равны 1, в противном случае выход будет равен 0.

a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Рис. 6 Таблица истинности

Пример:

Если на вход элемента AND подаются значения 1 и 1, то на выходе будет 1. В остальных случаях, когда хотя бы один из входов равен 0, на выходе будет 0.

Элемент AND является ключевым компонентом в построении логических схем и вычислительных устройств. Он используется для объединения условий и создания более сложных логических операций. К примеру, если нужно проверить выполнение двух условий одновременно, то элемент AND может быть использован для этой цели.

2 АЛГОРИТМ ГРОВЕРА

2.1 Определение задачи и фоновая информация

Алгоритм Гровера, как это было изначально описано [9], позволяет находить (с вероятностью $>1/2$) конкретный элемент в случайно упорядоченной базе данных из N

элементов, используя $O(\sqrt{N})$ операций. В сравнении с этим, классическому компьютеру потребовалось бы $O(N)$ операций для достижения этой цели. Следовательно, алгоритм Гровера обеспечивает квадратичное ускорение по сравнению с оптимальным классическим алгоритмом. Также было показано [10], что алгоритм Гровера является оптимальным в том смысле, что ни одна квантовая машина Тьюринга не может выполнить это быстрее, чем за $O(\sqrt{N})$ операций.

Хотя алгоритм Гровера обычно рассматривается как средство для поиска в базе данных, основные идеи, составляющие этот алгоритм, применимы в более широком контексте. Этот подход может быть использован для ускорения алгоритмов поиска, где можно построить "квантовый оракул", который выделяет иголку из стога сена. Игла и сено не обязательно должны быть частью базы данных. Например, его можно использовать для поиска двух целых чисел $1 < a < b$ таких, что $ab = n$ для некоторого числа n , что приводит к алгоритму факторизации. Поиск Гровера в этом случае будет иметь худшую производительность по сравнению с описанным ниже алгоритмом Шора [11, 12], который является специализированным алгоритмом для решения задачи факторизации. Реализация квантового оракула может быть сведена к построению квантовой схемы, которая переворачивает вспомогательный кубит q , если функция $f(x)$ оценивается как 1 для входного x . Мы используем термин вспомогательный кубит или вспомогательные кубиты, чтобы обозначить дополнительные кубиты, используемые алгоритмом.

Функция $f(x)$ определяется следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{если } x = x^* \\ 0 & \text{если } x \neq x^* \end{cases} \quad (1)$$

где $x = x_1x_2 \dots x_n$ являются бинарными строками, а x^* - это конкретная строка, которую мы ищем. Первоначально может показаться парадоксальным, что алгоритм для поиска x^* необходим, если такую функцию можно построить. Ключевой момент заключается в том, что функция $f(x)$ должна только распознавать x^* - это похоже на разницу между записью уравнения и его решением. Например, легко проверить, равен ли произведение a и b числу n , но сложнее факторизовать n . По сути, алгоритм Гровера может инвертировать произвольную функцию с бинарными выходами, при условии наличия квантового оракула, реализующего эту функцию.

Алгоритм Гровера был использован с соответствующими оракулами для решения задач, таких как поиск треугольников в графе [13], поиск циклов [14] и поиск максимальных клик [15]. Для анализа алгоритма Гровера внутренности оракула обычно рассматриваются как чёрный ящик. Часто оператор оракула для рассматриваемой проблемы должен быть построен как квантовая схема. Но следует иметь в виду, что неэффективное построение оракула может обнулить все практические преимущества, полученные при использовании поиска Гровера.

Здесь мы реализуем простой пример алгоритма Гровера. То есть квантовый оракул, который мы используем, очень простой. Пусть $x = x_1x_2$, и мы хотим найти x^* такое, что $x^*_1 = 1$ и $x^*_2 = 1$.

Рис. 7. На схематической диаграмме показан алгоритм Гровера. Обратите внимание, что в этом случае выполняется только одно применение оператора Гровера. Этого достаточно, когда в x есть только два бита, но оператор Гровера должен применяться повторно для более крупных задач.

Пока нахождение такого x^* тривиально, но мы притворимся, будто это не так. Суть в том, что наша функция $f(x)$ является логическим AND вентиляем. Однако логический вентиль AND необратим и не может быть квантовым логическим вентиляем. Однако логический вентиль Тоффоли, который был представлен в предыдущем разделе, является обратимой версией классического логического вентиля AND. Логический вентиль Тоффоли принимает на вход три бита и выдает три бита на выходе. Первые два бита остаются неизменными. Третий бит переключается, если первые два бита равны 1. Унитарная матрица, соответствующая гейту Тоффоли, приведена в таблице 1. Другими словами, гейт Тоффоли реализует наш желаемый квантовый оракул, где первые два входа - это x_1 и x_2 , а третий бит - вспомогательный бит, q . Поведение оракула в целом записывается как

$$|x\rangle |q\rangle \rightarrow |x\rangle |f(x) \oplus q\rangle \quad (2)$$

где \oplus означает операцию XOR. Здесь мы рассмотрим только случай, когда x^* является уникальным. Алгоритм Гровера также может использоваться для поиска нескольких элементов в базе данных.

Здесь мы представляем краткое введение в алгоритм Гровера. Более подробное описание можно найти в книге Нильсена и Чуанга. Пусть N - количество элементов (представленных в виде битовых строк), среди которых мы выполняем поиск. Это число также будет равно размерности векторного пространства, с которым мы работаем. Оператор, называемый оператором Гровера или оператором диффузии, является ключевым элементом в алгоритме Гровера. Этот оператор определяется следующим образом:

$$G = (2 |\Psi\rangle \langle \Psi| - I) O \quad (3)$$

Где $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i |i\rangle$ это равномерная суперпозиция по всем базовым состояниям, а O - оператор оракула (см. Рисунок 6 для представления этого оператора в случае, когда x состоит из 2 битов). Действие $(2 |\Psi\rangle \langle \Psi| - I)$ на произвольное состояние, заданное как $\sum_i a_i |i\rangle$ когда разложено по базовым состояниям, это:

$$(2 |\Psi\rangle \langle \Psi| - I) \sum_i a_i |i\rangle = \sum_i 2 \langle a \rangle - a_i |i\rangle \quad (4)$$

Где $\langle a \rangle = \frac{\sum_i a_i}{N}$ это средняя амплитуда в базисных состояниях. Из уравнения (4) видно, что амплитуда каждого $|i\rangle$ -ого состояния (a_i) относительно средней амплитуды переворачивается.

Для успешного выполнения поиска с использованием оператора Гровера регистр кубитов должен быть соответствующим образом инициализирован. Инициализация выполняется путем применения преобразования Адамарда к каждому из основных кубитов ($H^{\otimes n}$) и применения преобразования Паули X, за которым следует преобразование Адамара (HX) к вспомогательному кубиту. Это оставляет основной регистр в равномерном суперпозиционном состоянии всех возможных состояний $|\Psi\rangle$ и вспомогательный кубит в состоянии $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$. После выполнения этих операций система находится в состоянии $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, используя уравнение (4), теперь мы можем понять, как работает оператор Гровера.

Рис. 8. Схема, которая была выполнена на 5-кубитном квантовом компьютере IBM. Первые два временных интервала соответствуют подготовке состояния. Следующие 13 временных интервалов реализуют вентиль Тоффоли. Следующие семь временных интервалов используются для оператора $2|\Psi\rangle\langle\Psi| - I$, где I Оператор и последние два временных интервала используются для наблюдения x_1 и x_2 .

Действие оператора оракула на $|x^*\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ обращает амплитуду этого состояния

$$O|x^*\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \rightarrow |x^*\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|f(x^*) \oplus 0\rangle - |f(x^*) \oplus 1\rangle) = |x^*\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |0\rangle) = -|x^*\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (5)$$

Аналогичное рассуждение показывает, что все остальные состояния остаются неизменными после действия оператора оракула. Совмещение этого с уравнением (4) раскрывает, почему оператор Гровера успешно выполняет поиск. Рассмотрим, что происходит на первой итерации: оператор оракула приводит к тому, что амплитуда состояния $|x^*\rangle$ ниже $\langle a \rangle$ (используя обозначение из уравнения (4)), в то время как у всех остальных состояний амплитуда немного выше $\langle a \rangle$. Эффект применения $(2|\Psi\rangle\langle\Psi| - I)$ состоит в том, чтобы $|x^*\rangle$ имеют амплитуду выше средней, в то время как у всех остальных состояний амплитуда ниже средней. Желаемое действие оператора Гровера заключается в увеличении амплитуды $|x^*\rangle$, после чего нужно будет приложить оператор амплификации амплитуды (второй оператор Гровера), чтобы перевернуть амплитуду целевого состояния и уменьшить амплитуду остальных состояний $\frac{\pi\sqrt{N}}{4}$ количество раз, после чего измерение покажет x^* с вероятностью, близкой к 1. В случае, когда x имеет два бита, однократное применение формулы Гровера оператора достаточно, чтобы найти x^* с уверенностью (теоретически). Ниже приведен псевдокод высокого уровня для алгоритма.

АЛГОРИТМ 1: Алгоритм Гровера

Входные данные:

- Оператор Оракула, осуществляющий преобразование $|x\rangle|q\rangle \rightarrow |x\rangle|q \oplus f(x)\rangle$.

Выходные данные:

- Уникальная битовая строка x^* , удовлетворяющая уравнению (32)

Процедура:

Шаг 1. Выполнить инициализацию состояния $|0\dots 0\rangle \rightarrow |\Psi\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$

Шаг 2. Применить оператор Гровера $\frac{\pi\sqrt{N}}{4}$ количество раз

Шаг 3. Выполнить измерение всех кубитов, кроме вспомогательного кубита.

2.3 Алгоритм, реализованный на 5-кубитном компьютере IBM

На рисунке 7 показана схема, разработанная для квантового компьютера `ibmqx4`. Вентиль Тоффоли недоступен непосредственно в `ibmqx4`, поэтому его необходимо создать из доступного набора логических вентилях.

Схема состоит из подготовки состояний (первые два временных интервала), вентиля Тоффоли (следующие 13 временных интервалов) слоты), а затем $(2 |\Psi\rangle \langle\Psi| - I)$ оператор (7 временных интервалов) и измерение (последние 2 временных интервала).

Мы используем кубит `q[0]` (в обозначении регистра на рисунке 7) в качестве вспомогательного кубита, а `q[1]` и `q[2]` как x_1 и x_2 соответственно. Обратите внимание, что квантовый компьютер налагает ограничения на возможные источники и цели вентилях CNOT. С использованием симулятора эта схема всегда выдает правильный ответ $x = (1, 1)$. Мы выполнили 1 024 измерения с использованием `ibmqx4`, и получили $x = (1, 1)$ 662 раза, с $(0, 0)$, $(0, 1)$ и $(1, 0)$ встречавшимися 119, 101 и 142 раза соответственно. Это указывает на то, что вероятность получения правильного ответа составляет приблизительно 65%. Расхождение между симулятором и квантовым компьютером обусловлено внутренними ошибками `ibmqx4`. Это расхождение будет увеличиваться для цепей большего размера.

Мы также провели еще один тест с использованием вентилях CNOT, которые не соблюдали основную связь компьютера. Это привело к гораздо более глубокой цепи, и результаты были хуже результатов с цепью на рисунке 7.

В этой реализации использовался вентиль Toffoli с глубиной 23 (по сравнению с глубиной 13 здесь) и был получен правильный ответ в 48% случаев.

Заключение

Данная статья успешно достигла своей цели в исследовании основных аспектов тезиса Чёрча-Тьюринга, схемной модели вычислений и ключевых базовых элементов NOT и AND. Работа провела анализ эволюции теории вычислений от классических представлений к современным квантовым подходам, в которых основные операции

строятся с использованием квантовых битов и квантовых вентилях. Особое внимание было уделено квантовому алгоритму Гровера, демонстрируя его значимость в ускорении поиска в неупорядоченных базах данных. Полученные результаты позволяют лучше понимать потенциал квантовых вычислений для решения сложных задач и расширения возможностей информационных технологий. Эта статья служит важным вкладом в область теории вычислений, обосновывая переход от классических представлений к новым горизонтам квантовых вычислений, что открывает перед исследователями и инженерами новые перспективы в области информационных технологий и квантовой вычислительной мощности.

Список литературы:

- [1] Джон Хопкрофт, Раджив Мотвани, Джеффри Ульман. Глава 8. Введение в теорию машин Тьюринга // Введение в теорию автоматов, языков и вычислений = Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. — М.: Вильямс, 2002. — 528 с. — ISBN 0-201-44124-1.
- [2] Эббинхауз Г. Д., Якобс К., Ман Ф. К., Хермес Г. Машины Тьюринга и рекурсивные функции. — М.: Мир, 1972. — 262 с.
- [3] Stephan Jordan. 2011. Quantum Algorithm Zoo. Published online at <https://math.nist.gov/quantum/zoo/>.
- [4] Seth Lloyd, Silvano Garnerone, and Paolo Zanardi. 2015. Quantum algorithms for topological and geometric analysis of data. Nature Communications 7, 1 (2015), 1–7. DOI:<https://doi.org/10.1038/ncomms10138>
- [5] Mario Szegedy. 2004. Quantum speed-up of markov chain based algorithms. In Proceedings of the 45th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE, 32–41.
- [6] Maria Schuld, Ilya Sinayskiy, and Francesco Petruccione. 2015. An introduction to quantum machine learning. Contemporary Physics 56, 2 (2015), 172–185.
- [7] Е. Г. Воробьев УДК 20.53.19, 28.23.13 Концепция обеспечения непрерывности функционирования распределенных информационно-телекоммуникационных систем на основе квантовых методов представления информации.
- [8] Ллойд С. Программируя вселенную. Квантовый компьютер и будущее науки. М.: Альпина нон-фикшн.
- [9] Lov K. Grover. 1996. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. ACM, 212–219.
- [10] Charles H. Bennett, Ethan Bernstein, Gilles Brassard, and Umesh Vazirani. 1997. Strengths and weaknesses of quantum computing. SIAM Journal on Computing 26, 5 (1997), 1510–1523. DOI:<https://doi.org/10.1137/S0097539796300933>
- [11] PeterW. Shor. 1994. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In 1994 Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science . IEEE, 124–134. DOI:<https://doi.org/10.1109/SFCS.1994.365700>
- [12] PeterW. Shor. 1997. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer SIAM Journal on Computing 26, 5 (1997), 1484–1509. DOI:<https://doi.org/10.1137/S0097539795293172>
- [13] Frederic Magniez, Miklos Santha, and Mario Szegedy. 2007. Quantum algorithms for the triangle problem. SIAM Journal on Computing 37, 2 (2007), 413–424.

- [14] Jill Cirasella. 2006. Classical and quantum algorithms for finding cycles. MSc Thesis (2006), 1–58.
- [15] Chu Ryang Wie. 2017. A Quantum Circuit to Construct All Maximal Cliques Using Grover Search Algorithm. arXiv preprint arXiv:1711.06146.